

УДК 582.682.1

**Редкие и адвентивные представители рода *Euphorbia* L.
Алтайской горной страны**

Шестаков Илья

Алтайский государственный университет, пр. Ленина, д. 61, г. Барнаул,
656049, Россия

<https://orcid.org/0000-0002-8493-5617>

ilya_shes_takov@mail.ru

В данной работе будут рассмотрены виды молочаев, занесённые в региональные Красные книги и в Красную книгу Российской Федерации, эндемичные представители флоры Большого Алтая и адвентивные виды, произрастающие на территории Алтайской горной страны.

Виды молочаев, занесенные в Красные книги

В Красную книгу Российской Федерации (Гельтман, 2024) занесен один вид рода *Euphorbia*, произрастающий на территории Алтайской горной страны – это вид *Euphorbia potaninii* Prokh. На территории Российской Федерации *E. potaninii* встречается только в Республике Тува. Вид имеет 2 категорию редкости – сокращающийся в численности. Из лимитирующих факторов отмечается слабая семенная продуктивность и низкая конкурентоспособность по сравнению с другими видами на задернованных участках склонов. Кроме того, во второй половине лета вид значительно повреждается ржавчинными грибами. *E. potaninii*, соответственно, также занесён в Красную книгу Республики Тува.

В региональные Красные книги включены следующие виды:

КК Республики Алтай (Байков, 2017):

1. *Euphorbia macrorhiza* Ledeb. – Молочай крупнокорневой (Статус 3. Редкий вид). Эндемик Западного Алтая. Лимитирующие факторы – узкая экологическая амплитуда вида и изолированность локальных популяций от основного ареала вида.

2. *Euphorbia rupestris* Ledeb. – Молочай скальный (Статус 3. Редкий вид). Распространение вида не выходит за границы Республики Алтай. Из лимитирующих факторов отмечены крайне низкая семенная продуктивность, отсутствие вегетативного размножения, узкая экологическая амплитуда, изолированность локальных популяций друг от друга.

Эндемичные виды

В работе используется флористическое районирование Алтайской горной страны по Камелину (Рис. 1)

Рис. 1. Схема ботанико-географического районирования Алтайской горной страны по Р.В. Камелину (2005), выполненная в WP Google Maps (Vaganov, Shmakov, Gudkova, 2019). Условные обозначения: А – Алтайская (районы: А1 – Северо-

Алтайский, А2 – Северо-Восточно-Алтайский, А3 – Центрально-Алтайский, А4 – Чулышманский, А5 – Абакано-Джебашский, А6 – Хемчикский); КАД – Алтае-Джунгарская (районы: КАД1 – Северо-Западно-Алтайский, КАД2 – Калбинский, КАД3 – Тарбагатайский, КАД4 – Саурский, КАД5 – Зайсанский, КАД6 – Бухтарминский, КАД7 – Маркаколь-Канасский, КАД8 – Черно-Иртышский, КАД9 – Алтае-Джунгарский); ЗМ, ЮМ – Тувинско-Монгольская (районы: ЗМ1 – Чуе-Кобдосский, ЗМ2 – Цаган-Гольский, ЗМ3 – Кобдосско-Тонхильский, ЮМ – Южно-Монгольский).

Изучение распространения молочаев показал, что эндемичными для территории Алтайской горной страны является 6 видов (Таблица 1).

Таблица 1

Эндемичные представители рода *Euphorbia*

Вид	Распространение:
<i>E. rupestris</i> С.А. Мей	А-3. Эндемик Центрального Алтая. Не выходит за пределы Республики Алтай. Точки: Скалистый бом на реке Катунь против устья Аргута, Тюдрала, дол. р. Мал. Ильгумень близ дер. Хабаровки, Иордо, окр. с. Белый Бом, р. Кадрин, у слияния рек Чуи и Катунь, окр. с. Иня, лог Б. Курманак, усть р. Большой Яломан.
<i>E. macrorhiza</i> С.А. Мей.	А-3, КАД-1, КАД-5, КАД-6, КАД-7, КАД-8.
<i>E. kalbaensis</i> Baikov	КАД-5. Калбинский хребет, Западный Тарбагатай (?).
<i>E. alpina</i> С.А. Мей	А-1, А-3, А-4, А-5, КАД-1, КАД-6, КАД-7, КАД-8, КАД-9, ЗМ-3.
<i>E. altaica</i> С.А. Мей.	А1, А2, А3, КАД1, КАД7.

<i>E. saurica</i> Baikov	КАД-4, ЗМ-3. Хребет Саур; Кобдосский аймак, 30 км на сев.-зап. от пос. Манхан.
-----------------------------	--

Эндемичным для территории Алтайской горной страны приводился и *E. mongolica* Prokh. (Олонова и др., 2013). Однако ареал обитания *E. mongolica* на территории Монголии выходит за пределы Монгольского Алтая, поэтому нами он не включен в список эндемичных для территории АГС видов.

Адвентивные виды

Здесь нами приводится перечень адвентивных видов рода *Euphorbia* Алтайской горной страны.

Род *Euphorbia* широко известен в сельском хозяйстве, как весьма сложновыводимое сорное растение, активно произрастающее на пашнях и посевах. Многие представители рода весьма успешно занимают нарушенные местообитания. Но, стоит заметить, что занос чужеродных видов молочаев происходит не только из сельского хозяйства, он также происходит и от декоративных посадок. Такими видами являются *E. marginata* и *E. cyparissias*.

E. marginata Pursh. – однолетнее растение, которые нередко можно встретить на клумбе (Рис.2). Эргазиофит, эфемерофит. Естественный ареал обитания вида – Северная Америка, вторичный ареал обитания захватывает Южную Америку, Европу, Кавказ, Зап. Сибирь, Китай, Японию. Дичает довольно редко. На территории Большого Алтая отмечен в КАД-1 и А-1 (Терёхина и др., 2005; Копытина и Черных, 2010; Эбель и др., 2018).

Рис. 2. *E. marginata* в окр. г. Барнаула. А – внешний вид растения; Б – цитии и плоды

E. helioscopia L. – однолетнее растение, встречающееся на посевах зерновых культур. Ксенофит. Естественный ареал обитания – Средняя Азия. Вторичный ареал обитания – Европа, Средизем., Зап. Сибирь, Юго-Восточная Азия, Северная Америка. Довольно редкое. На территории Большого Алтая отмечен для А-1, А-2 (Силантьева и др., 2003; Зыкова, 2015; Михайлова и др., 2022).

E. cyparissias L. – многолетнее растение, активно используемое для оформления клумб и озеленения дворов. Эргазиофит. Колонофит. Естественный ареал обитания – Европа, Средизем. Вторичный ареал – Западная Сибирь, Сев. Америка. Первое упоминание вида на территории Алтая было сделано по результатам экспедиций Г.С. Карелина и И.П. Кирилова (Karelin, Kirilov, 1841). На территории Западной Сибири отмечен для Курганской (Байков, 1996) и Новосибирской (Шауло, Зыкова, 2013) областей.

Благодарности. Исследование проведено в рамках Госзадания (проект No FZMW-2023-0008).

Библиографический список

1. Байков К.С. Сем. Euphorbiaceae – Молочайные // Флора Сибири. – Т. 10. Geraniaceae – Cornaceae. Новосибирск: Наука. – 1996. – С. 38 – 58, 205–209.
2. Байков К.С. Сем. Молочайные // Красная книга Республики Алтай. – Горно-Алтайск. – 2017. – С. 110–111.
3. Гельтман Д.В. Сем. Молочайные // Красная книга Российской Федерации. – Москва. – 2024. – С. 252.
4. Зыкова Е.Ю. Новые и редкие виды адвентивных растений во флоре Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай // Растительный мир Азиатской России, 2015, № 2(18), С. 68–71.
5. Копытина Т.М., Черных О.В. Эргазиофитофиты и эфемерофиты во флоре г. Бийска (Алтайский край) // «Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии». Материалы IX Междунар. конф. – 2010. – С. 116–120.
6. Михайлова С.И., Эбель Т.В., Шереметова С.А., Эбель А.Л. Сорные растения в агроценозах и зернопродукции Кемеровской области // Вестник КрасГАУ. – 2022. – № 6(183). – С. 58–64.
7. Олонова М.В., Чжанг Д., Бекет У. Материалы к выделению ключевых ботанических территорий Алтайской горной страны // Вестник Томского государственного университета. Биологи. – 2013. – №1. – С. 59–73.
8. Силантьева М.М., Эбель А.Л., Эбель Т.В. Флористические находки в Алтайском районе Алтайского края // Turczaninowia. – 2003. – Т. 6. – Вып. 2. – С. 42–50.
9. Терёхина Т.А., Копытина Т.М., Мишина И.А. Флористические находки на территории Алтайского края // Turczaninowia. – 2005. – № 3. – С. 42–47.
10. Шауло Д.Н., Зыкова Е.Ю. Находки адвентивных видов в Новосибирской области // Растительный мир Азиатской России. – Вестник

Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. – 2013. – № 1 (11). – С. 37–43.

11. Эбель А.Л., Верховина А.В., Зыкова Е.Ю., Стрельникова Т.О., Хрусталёва И.А., Шереметова С.А., Михайлова С.И., Эбель Т.В., Мурашко. Новые находки чужеродных видов растений в Сибири // Систематические заметки по материалам Гербария им. П.Н. Крылова Томского государственного университета. – 2018. – № 118. – С. 50–63.

12. Karelin G., Kirilow J. Enumeratio plantarum anno 1840 in regionibus altaicis et confinibus collectarum // Bull. Soc. Nat. Moscou. – 1841. – V. 14. – №2. – P. 432 – 453.